

OILADA AJRIMGA SABAB BO'LVUCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Sh.M.Ulug'ova

Ma'mun universiteti professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510002>

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, способствующие разлуке в семье, и способы ее преодоления. Условия, при которых наступает спокойствие в семье. Выявлены факторы, способствующие разорению семей.

Ключевые слова: развод, психологический фактор, социальный фактор, духовно-нравственный фактор, экономический фактор.

Abstract. the article discusses the factors contributing to family separation and ways to overcome it. The conditions under which there is peace in the family. The factors contributing to the ruin of families have been identified.

Keywords: divorce, psychological factor, social factor, spiritual and moral factor, economic factor.

Oila shunday makonki, unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, etnik madaniyat, urf-odatlar, axloqiy milliy qadriyatlar saqlanadi va rivojlantiriladi, jamiyat taraqqiyotini belgilovchi iqtisodiy va ma'naviy hayot poydevori qo'yiladi va mustahkamlanadi. Oila ahil va totuv bo'lsa, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikka erishiladi, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi.

Oila - kishilar hayotining eng muhim qismi, fuqarolik jamiyatining tayanch nuqtasidir. Bu muqaddas maskanda inson dunyoga keladi, aynan mana shu yerda u ma'naviy va axloqiy jihatdan kamol topadi. Oilada xotirjamlik, rohat-farog'at, mehr-muhabbatning yuzaga kelishi va hukm surishi uchun quyidagi shartlarning bo'lishi ko'zda tutiladi:

- oila a'zolarining bir-birini qadrlashi;
- oila a'zolarining bir-birlariga ishonishi va himoyalashi;
- yaqinlik, o'zaro yordam va o'y-fikrlarini o'rtoqlashish;
- mas'uliyatni his qilishlari (ota-onalarning o'z burch va mas'uliyatlarini his etishi);
- qiynchiliklarga qarshi birgalikda kurashib, ularni hal qilishlari;
- o'zligini ifoda eta olish va baxtli yashash uchun munosib muhit yarata olish;
- sog'lom moddiy va ma'naviy hayotga ega bo'lishlari.

Yuqorida sanab o'tilgan ehtiyojlar oila muhitida qondirilmog'i lozimdir.

Hayot juda murakkab jarayon bo'lib, unda turli holatlar uchrab turadi. Oilada er va xotin o'rtasida ham turli sabablar bilan kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Shoshqaloqlik, jahlning tez chiqishi, qanoatsizlik, manmanlik, tirnoq ostidan kir qidirmoqlik oilaviy munosabatlarga putur etkazadi. Ma'naviy jihatdan bir-biriga sabr qilish lozim bo'lganiday, moddiy jihatdan ham qanoatli va sabrli bo'lish juda muhimdir.

Sir emaski, ba'zi bir arzimmas kamchiliklar va tushunmovchiliklar tufayli ajralishlar uchrab turibdi.

Olib borilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, oilalar barbod bo'lishiga quyidagi omillar asosiy sabab bo'lmoqda:

psixologik omil - oiladagi og'ir psixologik muhit, o'zaro tushunishning yo'qligi, oiladagi doimiy nizolar, ota-onalarning er-xotin hayotiga aralashishlari, bir-biriga befarqlik;

ijtimoiy omil - ichkilikbozlik, farzandsizlik, er yoki xotinning salomatligi yaxshi emasligi;

ma'naviy-axloqiy omil - er-xotindan birining uzoq vaqt davomidagi nikohdan tashqari aloqalari;

iqtisodiy omil - turar-joy sharoitlarining qoniqarli emasligi, moddiy yetishmovchilik, ishsizlik, ernaing oilani ta'minlamasligi, mehnat migranti sifatida chet elga ketgan er-xotindan birining oilasi bilan aloqasi uzilgani.

Psixologik adabiyotlarda ajrimlarning tabiati, bu jarayonga oid qonuniyatlar ilmiy nuqtai nazardan beriladi. Masalan, S.Kratovil ajrim jarayonining quyidagi bosqichlarini ajratadi:

- bosh ko'tarish bosqichi: xo'rlangan va norozi ayol o'z faolligini oshirib, ajrim sodir bo'lmasligining oldini olish uchun muayyan say-harakatlarga kirishadi. Lekin barcha ishlarni xavotirlik va hayajon bilan amalga oshirgani sababli, ko'p xatolarga yo'l qo'yadi va noma'qul ishlar ham qilib qo'yishi mumkin;

- tushkunlikka tushish bosqichi: ajralishni xohlamagan tomon vaziyatni boshqara olmaganligini tan olib, tushkunlik, depressiya holatiga tushadi, va endi o'zini ham ayblay boshlaydi;

- bo'yinga olish bosqichi: ajralishni xohlamagan tomon endi mavjud holat bilan kelishib, bunday nikohning bo'lganidan bo'lmagani ma'qulligi fikriga keladi.

Ajralishlar sababi har oilada turlicha bo'ladi. Ammo keng tarqalganlari turmushdagi kelishmovchiliklar, oilaviy qadriyatlarning yo'qligi, ijtimoiy ta'minlay olmaslik. Birinchi va uchinchi holatga yechim topish mumkin, biroq ikkinchisi, oila ahilligi, tinchlik-xotirjamligiga putur etkazadi. Oila qurishning mohiyati bitta yo'nalish bo'ylab hamohang harakat qilishdir. Umumiy ma'naviy qadriyatlar esa, bunda muhim rol o'ynaydi. Bunda ko'p narsa qanday oilada tug'ilib o'sishga ham bog'liq. Ajrashishga ko'pincha umidlarning puchga chiqishi ham sabab bo'ladi. Gap shundaki, oila qurishdan oldin har bir yosh aniq maqsadlarni ko'ngliga tukkan bo'ladi. Juftining e'tiborsizligi sabab kutilgan umidlar sarobga aylangach, biri ikkinchisini ayblay boshlaydi, ikkalasi ham o'zidan boshqa barchani aybdor qilishga tushadi. Ayrimlar esa, o'z oilasida ololmagan narsasini boshqa odamning ortig'i bilan qilib berishini kutadi. Biroq munosabatlarning baxtli bo'lishi uchun baxtiyor holda unga o'tish ham kerak. Eng avvalo, hatto, arziyas muammo chiqsa ham o'zaro gaplashib olish lozimdir. Darz ketgan joy tobora kattalashib ketmasligi uchun o'zaro muloqotda bo'lish lozim. Bugun esa bu ulkan muammo. Internet, cms va boshqalarning paydo bo'lishi bilan jonli suhbatlar o'z qadrini yo'qotmoqda.

Oilani saqlab qolish borasida psixologik usullar juda ko'p. Mutaxassis faoliyati davomida muammoga mos kelishiga qarab, turli usullardan foydalanadi. Tabiiyki, psixologga murojaat qilgan har bir shaxsga individual yondashiladi. Ularning ehtiyojidan kelib chiqib, har biriga gapirishga imkon beriladi. Bu usul yaxshi samara beradi. Ko'pgina er-xotinlar bir-birining gapini mutlaqo eshita olmaydi. Ammo ularning shu masalada maslahatga kelishi yarashuvga tomon tashlangan ulkan qadam bo'lishi mumkin. Psixologik usullardan yana biri - art-terapiya ham yaxshi samara beradi. Psixologiyada «moddiy mayoqchalar», ya'ni umumiy maqsadlarni qo'yish, degan tushuncha bor. Buning mohiyati er-xotinlarga birgalikda nimalargadir erishishni o'rgatish hisoblanadi. Masalan, uyni kapital ta'mirlash, avtomobil sotib olish, sayohatlarga borish va hamisha shunday yo'l tutilishiga o'rgatishdan iborat. Xullas, er-xotinning muntazam umumiy maqsadlarga yetishish, reja va g'oyalarni amalga oshirish uchun intilishi talab etiladi.

Oila a'zolarining har biri shaxs sifatida muayyan ma'naviy dunyoga ega bo'lib, ular o'rtasidagi yaqin munosabatlar, muloqotlar natijasida oilada o'ziga xos oilaviy ma'naviyat yuzaga keladi. Oila ma'naviyatida ota va onaning ma'naviy fazilatlari er-xotinlik munosabatlarining sharqona yuqori insoniylik va axloqiylik darajasini belgilab beradi. Oila ma'naviyat olami o'zaro hurmat, qadrlash, hamkorlik, murosasozlik, mehribonlik, rahmdillik, mehr-oqibat, sabr-bardoshlilik, insonsevarlik, olijanoblik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat kabi ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirishi muhimdir. Bunday qadriyatlarning e'zozlanishi, bunga amal qilinishi oilada ijobiy muhit yaratadi va ajralishlar sonini keskin kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Toshkent., 2007.157-bet.
2. Shoumarov G'. B. , Haydarov I. O., Sog'inov N. A., Akramova F.A. Oila psixologiyasi. Toshkent., “Sharq” 2008.296-bet.